

FIOS E MEMÓRIA: CARTAS ENTRE LINA BO BARDI E EDMAR DE ALMEIDA

VILELA, ADALBERTO (1)

Universidade Federal de Uberlândia
Professor adjunto PPGAU/FAUED/UFU
adalberto.vilela@ufu.br

BYRRO, RAQUEL (2)

Universidade Federal de Uberlândia
Doutoranda PPGAU/FAUED/UFU
raquel.byrro@ufu.br

RESUMO

Em 1975, a Exposição Repassos – Edmar e as Tecedeiras do Triângulo Mineiro, realizada no MASP e organizada por Lina Bo Bardi e Flávio Império, instaurou um embate deliberado entre o rural e o urbano, o popular e o cosmopolita. Longe de ser uma mostra convencional, a presença de estrume no salão nobre simbolizava a “agressão do mundo rural ao mundo civilizado paulistano”, evidenciando a virada que Lina consolidara desde A Mão do Povo Brasileiro (1969), quando o artesanato tradicional passou a ocupar lugar central em sua reflexão sobre a cultura brasileira.

Cinquenta anos após Repassos, emergem as tapeçarias das tecedeiras do Triângulo Mineiro, mas também um conjunto inédito de correspondências trocadas entre Lina e Edmar de Almeida de 1973 a 1989. As cartas revelam uma relação marcada pela troca estética e afetiva: de um lado, a paisagem sertaneja evocada por Edmar, marcada pelo universo literário de Guimarães Rosa; de outro, o olhar erudito de Lina e seu fascínio pelo popular. A sensibilidade comum em torno do Cerrado atravessa versos, memórias de infância, confissões de solidão e relatos que expõem contrastes estruturais da vida interiorana.

O acervo também traz novas informações sobre a construção da Igreja do Divino Espírito Santo do Cerrado (Uberlândia, 1976-1982), destacando o papel decisivo de Edmar na mediação com a comunidade franciscana e no próprio processo de implantação do edifício. As cartas evidenciam a presença do contexto da ditadura, configurando um espaço de disputa simbólica onde narrativas são construídas e ressignificadas. Partindo da noção de arquivo como fragmento aberto, este trabalho cruza documentos heterogêneos – cartas, fotografias, depoimentos, pinturas e entrevistas – para propor uma reavaliação crítica de um capítulo da modernidade brasileira. Ao articular essas camadas com demandas políticas e culturais contemporâneas, o estudo recusa leituras anacrônicas e aborda o passado como campo de experimentação para futuros possíveis.

Palavras-chave: LINA BO BARDI (1), EDMAR DE ALMEIDA (2), MODERNIDADE BRASILEIRA (3)

1. INTRODUÇÃO

Em 1980, enquanto a Igreja de Uberlândia se aproximava da conclusão e a primeira etapa do SESC em São Paulo era finalizada, Lina Bo Bardi retomou um importante balanço iniciado ainda no Nordeste, dezesseis anos após sua saída prematura da Bahia.

Embora tenha abandonado a empreitada, o retorno crítico a esse debate em *Tempos de Grossura* (Bardi, 1994) revela uma mudança em seu entendimento acerca do valor de uma possível produção artesanal brasileira: se, inicialmente, tomou-a como fator de transformação social, no fim identificou, nos caminhos civilizatórios do Brasil, vícios políticos arcaicos e um processo industrial desastroso (Rossetti, 2002), marcado por um complexo de inferioridade tecnológico. Reconhece-se, aqui, a base do entrave para a construção de uma modernidade que se imagina popular.

Fig. 1. Lina Bo Bardi, Marcelo Ferraz e André Vainer, Igreja Divino Espírito Santo do Cerrado, Uberlândia, Brasil, 1976-82. © Fernando Stankuns, 2019

É nesse pano de fundo que se insere este artigo, que busca reatar nós ainda soltos de um tecido histórico em construção. O ponto de partida é a interação profícua entre Lina Bo Bardi e Edmar de Almeida (1944-2025). Como parte do contexto dessa amizade, tem-se a realização da Igreja do Divino Espírito Santo do Cerrado, em Uberlândia, Minas Gerais (1976-82): uma tentativa de realizar o que ela chamou de “uma experiência popular direta” (Bardi, 1994).

Embora marcada por dissabores de um passado recente – como a saída prematura de Salvador, em 1964, e o fracasso do projeto para a Cooperativa de Camurupim, em Sergipe¹ (1975-76) –, a experiência de Lina em Uberlândia traduz uma síntese criativa das possibilidades abertas pela arte popular. Essas possibilidades, já exploradas em exposições como *Nordeste* (1963) e *A Mão do Povo Brasileiro* (1969), ganham novo fôlego ao se entrelaçarem com a arte de Edmar de Almeida e com a atuação dos padres franciscanos², presentes no Triângulo Mineiro desde 1953. Para compreender este processo, é necessário remontar às origens do encontro, a fim de perceber como a prática da tecelagem manual na região atuou como amálgama de um projeto e de um ciclo de investigações cujo foco sempre esteve voltado à compreensão do país e de sua cultura.

2. EM BUSCA DE UMA MODERNIDADE POPULAR

Foi através da peça *O Cristo na Cruz* (1973) e de Flávio Império que Lina Bo Bardi conheceu o trabalho de Edmar de Almeida (Almada, 2023). O interesse da arquiteta pela arte da tecelagem a levou a pensar o conceito da exposição *Repastos* (1975) “como ‘retomada’ de um discurso interrompido com o povo brasileiro” (Bardi, 1975). Seca, “dura como o cerrado de Minas” (Bardi, 1975), *Repastos* estava longe de ser uma simples mostra de arte têxtil e popular que contrastava com o ambiente urbano e elitizado de um museu famoso por seu acervo de arte europeia. A mostra reforçou a postura radical de Lina desde *A Mão do Povo Brasileiro* (1969). No centro dessa virada, estava o artesanato tradicional, elevado a protagonista.

Fig. 2. Catálogo da exposição-documento: Repassos. Edmar de Almeida e as Tecedeiras do Triângulo Mineiro, 1975. © Arquivo Edmar de Almeida, 2025.

Fig. 3. Conjunto de instrumentos para tecelagem e mantas, Reserva Técnica da Biblioteca Municipal, Uberlândia. © Adalberto Vilela, 2025.

Antes mesmo de o projeto para a Capela do Santo Espírito ganhar forma e passados poucos meses de Repassos, Edmar articulava meios de registrar o conhecimento que se concentrava há alguns séculos nas mãos e mentes (Sennet, 2008) de tecedeiras do Triângulo Mineiro, Sul de Goiás e Noroeste de São Paulo. Fruto de um saber fazer específico, este conhecimento era transmitido de forma oral por meio de um código: o repasso, padrão característico dessa tecelagem.

O intuito era criar um centro de estudos na então Universidade de Uberlândia³, catalogando digitalmente todo o processo: o material têxtil, fição, tingimento, preparação do urdume e tramagem. Apesar da falta de apoio institucional, Edmar prosseguiu: “tem sido duro. Os poderes municipais nos fecham as portas. Em todo caso, instalamo-nos numa área livre da faculdade e já estamos trabalhando” (Almeida, 1976).

Em março de 1976, com “70 repassos no computador e 185 programados para transcrição” (Almeida, 1976), Edmar buscou financiamento em Brasília, apresentando o projeto a Aloísio Magalhães e Fausto Alvim, coordenadores do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC). Animava-o a possibilidade de ver seus estudos acolhidos pelo órgão, que fazia trabalhos similares, como o cadastramento das Carrancas do São Francisco (Almeida, 1976).

O retorno a Uberlândia foi com desânimo: “esta cambada não trabalha sério mesmo. É um desastre. A falta de possibilidades para crítica como a sra. bem aponta torna as coisas duplamente difíceis” (Almeida, 1976). As dificuldades não se limitavam aos problemas com a equipe do CNRC, mas sobretudo ao ambiente político desfavorável aos dissidentes do regime militar vigente. As prisões de Flávio Império (1969), de Zé Celso⁴ (1974) e a morte do jornalista Vladimir Herzog (1975), que esteve presente na abertura de Repassos, reverberaram no imaginário do artista e em seu diálogo com as autoridades do governo Geisel.

Nesse contexto e com apoio do arcebispo Dom Evaristo Arns, Edmar parte para Roma em 1976, exilando-se no internato Santa Maria della Scala. Dali continua sua comunicação com Lina, alternando relatos cotidianos, sobre as revoltas locais e mensagens de esperança:

É impossível que tudo acabe num grande soco. Um grande murro na cara. Aí vem minha fé sertaneja, fé que aumenta na seca e no sal sobre as feridas. Fé do estômago vazio em meio à mortalidade de crianças famintas. Há de ter uma justiça para esses sofrimentos desgraçados e sem explicação. Há que ter uma solução que não a do desespero ou da resignação atormentada. O milagroso do homem é sua esperança. (...) Conheço meu horizonte cultural e penso dentro dos seus limites: entre-cerrados (Almeida, 1977).

As diferenças da paisagem brasileira foram centrais para Lina ampliar sua atuação e alinhá-la à realidade socioeconômica do país. Através do tripé paisagem-povo-projeto, a arquiteta delineou uma abordagem arquitetônico-etnográfica fortalecida sobretudo pelo impacto causado pelo conjunto residencial de Acacio Gil Borsoi em Cajueiro Seco (Jaboatão dos Guararapes, 1962): “um trabalho que toma consciência do subdesenvolvimento do país, não como fatalidade ou uma condenação, mas como fator de contingência histórica” (Bardi, 1967). Em tempos de exceção, sua atuação nos anos 1970 seguiu a mesma linha: grupos sociais organizados intervindo na cidade e no campo, com ou sem anuência do Estado, mediante o uso criativo

da tecnologia em situações de injustiça social. Aqui se insere a Igreja de Uberlândia, fio condutor desta narrativa.

3. A IGREJA DO POVO: UM TESTE DE VIABILIDADE EM PLENO CERRADO

Entre 1973 e 1989, Lina Bo Bardi e Edmar de Almeida trocaram cartas enviadas da Itália, São Paulo e Minas Gerais. Nelas, Edmar relatava lembranças do Cerrado – das bonecas de pano e sabugo, bichinhos de juá, frutos e insetos, procissões ligadas aos ciclos da chuva –, aproximando Lina de um bioma pelo qual nutria forte apreço, tornando-a mesmo “parte dessa grande família do sertão, dos cigarros de palha, das fogueiras, das pingas, do pouco no cotidiano simples, do muito no amor à terra” (Almeida, 1976).

Do Cerrado surgiu o convite para construir uma nova igreja para substituir a capela de tábuas, no bairro Jaraguá, na periferia de Uberlândia. Em 1976, durante visita de Lina à cidade, Frei Egídio Parisi (1909-1981) formalizou o pedido. Ateia, comunista e crítica à Igreja, Lina resistiu, aceitando o convite apenas após a mediação de Edmar, a aproximação com Frei Egídio e os apelos de Dona Aurora, mãe do artista (Lazzarin, 2015). As correspondências mostram que a igreja já era discutida desde 1975: “Fale com o Flávio [Império] a respeito da Igreja, eu não entendo muito de igrejas, mas igreja é também ‘gente’ e nesse ponto – entendo.” (Bardi, 1975).

Além das funções religiosas, a igreja deveria atender às demandas sociais e culturais da comunidade, formada por militares de baixa patente, operários e migrantes pobres atraídos pelo crescimento econômico da cidade. O programa foi elaborado por Frei Egídio, Frei Fúlvio Sabia, Edmar e a comunidade, e resumido em carta pelo artista: “uma residência pequena, um barracão e a capela, interligados” (Almeida, 1976). A casa teria três quartos e abrigaria duas monjas e hóspedes. O barracão serviria para aulas, festas e encontros comunitários. A Capela, espaço de sacralidade e sociabilidade, serviria mais à comunidade do que aos próprios religiosos: “um lugar que lhes pertença para se reunirem à noite, conversarem, se ajuntar. Um sindicato” (Almeida, 1976). O campinho de futebol existente foi incorporado, também pensado para folguedos. Em plena ditadura, com o direito de reunião cerceado, o projeto representava também um gesto de resistência.

Edmar confiou a Lina uma última tarefa: “D. Lina, faça-a bela e simples, retrato desse povo tão bom. O gosto que tem pela beleza é mais que um anseio, espécie de fome e apetite que os retira do peso do trabalho, do sofrimento, das carências.” (Almeida, 1976). A austeridade do projeto se refletia no emprego direto dos materiais locais – chão de terra batida, tijolos cerâmicos e madeiras lavradas no local –, favorecendo o trabalho coletivo em mutirão.

Fig. 4. Carta de Edmar a Lina com descrição do programa de necessidades da igreja em Uberlândia, jul. 1976 © Arquivo Edmar de Almeida, 2025.

Para acomodar o programa, Lina, com Marcelo Ferraz e André Vainer, buscou um ecumenismo: recordou as primeiras igrejas cristãs primitivas e a simplicidade franciscana típica das pequenas cidades italianas; incorporou soluções como o “poço árabe”; e referências dos terreiros de candomblé (Ferraz, 1995 *apud* Lazzarin, 2015). Edmar sugeriu que o altar refletisse uma “ruptura entre o sacro e o profano” (Almeida, 1976), evocando referências aos peji (altares coletivos de saudação aos Orixás) e os roncó (altares de clausura).

Fig. 5. Estudo de Lina Bo Bradi para a Igreja Divino Espírito Santo do Cerrado, Uberlândia, s/d © Instituto Bardi / Casa de Vidro.

A implantação circular acompanhou a declividade do terreno: no ponto mais alto, a Capela; abaixo, claustro, barracão e campinho. Segundo o mestre de obras Alfredo Menegato, a marcação da fundação foi simples: “É um redondo grande! Coloca uma linha no meio e roda, pronto” (Menegato, 2013 *apud* Lazzarin, 2015). O carpinteiro Vicente de Paula Mariano, o Vicentão, detalhou sua solução:

“Fui lá no centro, assentei, peguei um pau, finquei o pau com três metros de altura, aprumei ele bem aprumadinho nos quatro lados dele, peguei uma corda (...) e eu pus no pau tipo duma argola. (...) Então o cara assentava três tijolos e espichava e dava o prumo. (...) E eu que inventei isso.” (Mariano, 2012 *apud* Lazzarin, 2015).

Nas cartas, porém, Lina reconheceu que a aparente simplicidade escondia sofisticação, principalmente na marcação da fundação. Afirmou que, se fosse melhor para a comunidade, repensaria um projeto mais simples e rápido. Também dividiu a autoria da solução adotada: “Este projeto nasceu com o eng. Uchôa como

'padrinho', (...) caso contrário nunca teria pensado numa solução tão 'requintada'" (Bardi, 1979). Em entrevista, Edmar apontou uma outra possível solução desenvolvida no canteiro:

A igreja tem (...) uma concordância, uma curva, né? E eu liguei para ela [Lina] e falei assim: 'mas como é que eu faço isso? Não tem jeito de calcular'. (...) Ela falou assim: 'pega um pouco de cal e faz você, no olho (...) É, faz no olho'. Aí eu fiz assim. (...) Foi jogando a cal assim no chão, fazendo no olho. Aí eu fotografei e mandei ela [sic] votar: 'Perfeito!' (Almeida, 2025).

Compreender melhor o processo de construção da Igreja do Espírito Santo do Cerrado permite perceber que, mais do que um gesto pessoal, o projeto representava uma oportunidade de concretizar uma demanda que Lina nutria desde a Bahia: realizar um "balanço participante" da civilização popular brasileira, distinta da idealizada pela Missão Francesa (Lina, 1976 *apud* Rubino, 2009). Na periferia de Uberlândia, promoveu "um teste de viabilidade": fundir canteiro e desenho, superar descompassos técnicos e práticos e valorizar o diálogo entre o saber-fazer popular e a função social do arquiteto (Bardi, s/d *apud* Ferraz, 2015). Nesse processo, emerge a "massa que inventa, que traz uma contribuição indigesta, seca, dura de digerir" (Bardi, 1976 *apud* Rubino, 2009, p.140). Talvez por isso, em 1992, ao recapitular suas realizações, Lina tenha afirmado: "Pode ser que a grande obra seja a capelinha miserável de Uberlândia. Foi feita sem dinheiro, com os padres franciscanos e prostitutas, o MASP é menos importante do que aquilo" (Perrotta-Bosch, 2021).

4. 50 ANOS DE REPASSOS: UM LABORATÓRIO DE FUTUROS POSSÍVEIS?

Em 1975, após a polêmica repercussão de *Repassos*, Edmar de Almeida escreve a Lina Bo Bardi:

Naquela sala do M.A.S.P as pessoas se encontravam muitas vezes numa comovida alegria e na comunhão de sofrimento, injustiças, vida-dura... (...) Ali, realmente, as pessoas não passaram diante as fotos, o tear, as tecelagens, indiferentes. Repassavam. Repensavam. Tudo foi bonito e deu prazer de fazer, trabalhar e viver. (Almeida, 1975)

A exposição não deu espaço para indiferença. Refletia a transformação da visão de Lina sobre arte e cultura no Brasil e sua função social enquanto arquiteta. Com obras de caráter popular e estrume de gado espalhado pelo piso, *Repassos* simbolizou uma "agressão do mundo rural ao mundo civilizado cosmopolita paulistano" (Almeida, s/d). Apesar do contexto militar, havia uma esperança paciente, "meio índia-meio cabocla, mas que espera na História e seu processo" (Almeida, 1975) e que ainda permite trabalhar: "Sempre. E em quaisquer condições. Sobretudo quando não há condições, aí a esperança paradoxalmente cresce e a força de resistir, lutar, prosseguir" (Almeida, 1975).

Naqueles tempos difíceis, porém, a esperança deu lugar à desilusão, sinais do que Lina chamou, nos anos 1980, de "bívio": entre a cultura popular e miscigenada e o consumo europeu e norte-americano, optou-se

pela *finesse* (Bardi, 1994). A procura estética passou a sobrepujar a procura antropológica, e os repassos ocuparam as ruas de forma massificada, perdendo seu sentido original:

“(...) Estou tentando fugir dos repassos, pois, como se usa dizer por cá: ‘já virou arroz doce’, isto é, não dá mais. As lojas do Rio, BHte e Brasília estão atulhadas. O pessoal estraga e destrói as coisas antes de começarem. É triste e desanimador” (Almeida, 1976).

Nesse cenário somaram-se o afastamento de Edmar do CNRC – que continuava “a catar repassos por Goiás” (Almeida, 1976) sem qualquer aprofundamento crítico –, de Aloísio Magalhães e do centro de tecelagem na Universidade de Uberlândia. De forma contraditória, embora pioneiro nas pesquisas sobre tecelagem no Triângulo Mineiro, Edmar não figura na ficha técnica nem nos agradecimentos do livro *Tecelagem Manual* (1984), resultado das pesquisas do CNRC, sendo mencionado apenas em uma breve referência bibliográfica.

Fig. 6. Catalogação das variações dos repassos presentes no livro *Tecelagem Manual* (1984)
© MEC / SPHAN, 1984

A falta de recursos para apoiar as tecedeiras e garantir-lhes aposentadoria, bem como a insatisfação com políticas públicas e a dependência da “caridade dos países superdesenvolvidos (Almeida, 1976) ocuparam os temas das cartas a Lina. Nesse cenário, Edmar refletiu sobre seu próprio papel: “Tenho medo não só do que faço, mas sobretudo do que deixo de fazer. Onde será dependurado o que ‘deixamos de fazer’?” (Almeida, 1976).

Em 2025, nos 50 anos de *Repassos*, os documentos do acervo de Edmar revelam uma história incompleta, cheia de revezes e dualidades - o urbano e o rural, o sofisticado e o rudimentar, o sagrado e o profano -, mas interpretável à luz de uma resistência política em um conturbado momento na história do Brasil. E se o terreno foi preparado no Nordeste – que “desencantou Lina Bo Bardi com respeito a qualquer descolamento que a utopia modernista possa ter construído entre a arte e a vida” (Rubino, 2015, p.204) –, foi no interior do Brasil, no reexame das nossas entranhas, que Lina, fazendo, pensou o novo lugar da arte no país (Grinover, 2018). Para Edmar, certamente, o problema permanece político e econômico, mas a “confiança surda e inflexível na História, de passos fortes e viris” ainda traz ao artista “a esperança de que um dia, a *Mão do Povo Brasileiro*, do povo de mãos calosas empunhasse a fina foice (...)” (Almeida, s/d). O vazio desse rastro permanece aqui documentado – e ele ainda fala grosso, com propriedade, e com o mesmo sentido de urgência daquele tempo.

NOTAS

¹ Ver Ana Carolina Bierrenbach. Os rastros da ausência: o projeto de Lina Bo Bardi para a Cooperativa de Camurupim, 2008.

² A primeira comitiva de padres franciscanos saiu de Nápoles com destino a Uberaba em 1953, com Frei Egídio Parisi e outros religiosos que ajudaram a sediar a Ordem Franciscana na região. In: ARIEL, 2015, p. 15.

³ Criada em 1969, a Universidade de Uberlândia integrava as seis escolas de ensino superior existentes na cidade. A UFU é federalizada em maio de 1978.

⁴ A repressão se intensificou após montagens como *Gracias, Señor* (1972), que fazia críticas diretas à ditadura militar no Brasil.

REFERÊNCIAS

ALMADA, Alice. *A arquitetura através do encontro: conversas entre Edmar de Almeida e Lina Bo Bardi*. Trabalho de Conclusão de Curso, Escola de Arquitetura, UFMG, 2023.

ALMEIDA, Ivete Batista da Silva, e Chistofor Lima MENDONÇA. “O Processo de Tombamento da Paróquia Divino Espírito Santo do Cerrado, projetada por Lina Bo Bardi.” *Revista Relicário* 1, nº 2 (julho/dezembro 2014). ISSN 2352-8276.

ANDRADE, Francisco de Carvalho Dias de, et al. *Uma poética da técnica: a produção da arquitetura vernacular no Brasil*. Doutorado, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Unicamp, 2016. <http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/320977>.

AZOULAY, Ariella. “Archive.” *Political Concepts. A Critical Lexicon*, 21 de julho de 2017. <https://www.politicalconcepts.org/archive-ariella-azoulay/>.

BARDI, Lina Bo. “Ao limite da casa popular.” *Mirante das Artes*, nº 2 (março/abril 1967).

BARDI, Lina Bo. *Tempos de Grossura: o design no impasse*. Organizado por Marcelo Suzuki. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1994.

BARDI, Lina Bo, e Edmar de ALMEIDA. *Igreja Espírito Santo do Cerrado*. Organizado por Marcelo Ferraz. São Paulo: Edições SESC São Paulo; IPHAN, 2015.

BIERRENBACH, Ana Carolina. "Os rastros da ausência: o projeto de Lina Bo Bardi para a Cooperativa de Camurupim." *Arquitextos* 09, nº 101.02 (outubro 2008). <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.101/101>.

COMAS, Carlos Eduardo. "Lina 3x2." *Arqtexto*, nº 14 (2009): 146–89.

FERRAZ, Marcelo Carvalho. *Lina Bo Bardi*. 3ª ed. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, Imprensa Oficial SP, 2008.

GRINOVER, Marina. *Uma ideia de arquitetura: escritos de Lina Bo Bardi*. São Paulo: Annablume, 2018.

LAZZARIN, Ariel Luís. *A Igreja Divino Espírito Santo do Cerrado e suas alternativas à arquitetura brasileira*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), PPGAU, Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.

MAUREAU, Xavier, Maria Cecília Londres FONSECA, e Glória ALTAFIN. *Tecelagem Manual no Triângulo Mineiro: Uma abordagem tecnológica*. Brasília: MEC/SPHAN, 1984.

PERROTTA-BOSCH, Francesco. *Lina: uma biografia*. São Paulo: Todavia, 2021.

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. "Tensão moderno/popular em Lina Bo Bardi: nexos de arquitetura." *Arquitextos* 03, nº 032.06 (janeiro 2003). <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.032/717>.

RUBINO, Silvana, e Marina GRINOVER. *Lina por escrito. Textos escolhidos de Lina Bo Bardi*. São Paulo: Cosac e Naify, 2009.

SENNETT, Richard. *The Craftsman*. London: Penguin, 2008.

BIOGRAFIA

Adalberto Vilela, arquiteto e mestre (FAU/UnB), Dr. Sc. pela ETH Zurich (gta Institute), é docente do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação – Linha Cidade e Patrimônio – da Universidade Federal de Uberlândia (PPGAU/UFU). Sua pesquisa concentra-se no processo de produção da arquitetura (ênfase nas edificações pré-fabricadas), história da construção, cultura material e suas relações com o ambiente construído. Além de alguns capítulos de livros, artigos em periódicos científicos e trabalhos apresentados em eventos acadêmicos, é autor de *A casa na obra de João Filgueiras Lima, Lelé* (EdUnB, 2017).

Raquel Byrro é arquiteta e urbanista, mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo NUTHAU/UFMG, pós-graduanda em Gestão e Prática de Obras de Conservação e Restauro do Patrimônio pelo CECI-Olinda e doutoranda no PPGAU/UFU. Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniessa-Uberlândia, desenvolve pesquisas em Patrimônio Cultural, com ênfase na arquitetura popular brasileira, técnicas em terra

crua e projetos de restauro e conservação integrada do patrimônio e dos conjuntos urbanos históricos. Atua também como consultora especializada, com experiência em laudos de estado de conservação, dossiês de tombamento e inventários de bens materiais.